

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ДЖАДИДИЗМА В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

Р.М.Медетова

Заведующий отделом Национального института
педагогике воспитания, доктор педагогических наук,
старший научный сотрудник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553575>

Идеи джадидизма сегодня широко используются в современном воспитании для формирования гражданской ответственности, критического мышления и культурной самоидентификации. Джадиды стремились к образованию, способствующему национальной независимости и модернизации, что актуально и сегодня. Их правильный подход к образованию, основанный на светских предметах и критическом анализе, может быть сегодня адаптирован для развития у молодежи навыков решения проблем и адаптации к меняющемуся миру.

В создании и развитии новометодных школ в Туркестанском крае большой вклад внесли И.Гаспринский, М.Абдурашидханов, А.Авлони, К.Ниязи и целый ряд представителей джадидизма.

Начало движения джадидов связано с введением в мектебах и медресе звукового метода обучения грамоте взамен буквослагательного, так называемого «усул-и джадид», то есть новый метод. К началу XX века звуковой метод обучения прочно утвердился в ведущих мектебах и медресе Башкирии. Программы джадидских школ, в отличие от обычных старометодных мактабов, предусматривали не только освоение детьми азов грамоты по звуковому методу, но и изучение таких предметов, как арифметика, география, естествоведение (твёрдые тела, газ, воздух, тепло, холод). Джадидисты заменили устаревшие школы национальными светскими, ратовали за развитие науки и культуры, выступали за издание газет на родном языке, открытие культурно-просветительских учреждений, что способствовало сплочению демократических сил общества.

Одним из важных новшеств, введённых в этих школах было то, что был установлен твердый учебный год с экзаменами и осуществлен переход к классно-урочной системе преподавания.

Первые новометодные школы в Туркестанском регионе открыты в 1890 году в городах Ферганской долине. Организаторами и первыми учителями этих школ являлись представители татарской интеллигенции. Необходимо отметить, что если в конце XIX века новометодные школы в Туркестанском крае были явлением очень редким, то к 1911 году число школ данного типа достигло как минимум 63, а обучалось в них 4106 детей.

В 1868 году в Караколе была открыта джадидская школа. В октябре 1911 года в Пржевальском и Пишпекском уездах имелось 6 джадидских школ. Джадидские школы были открыты также в Чон-Кемине (1909), Кочкоре (1912), Куртке (1914), Джумгале (1911) и др.

Впервые новый метод обучения был введен в медресе «Гусмания» (Уфа), «Хусаиния» (Оренбург) и «Мухаммадия» (Казань). Первые татарские, башкирские и казахские преподаватели, последователи джадидизма, были выпускниками медресе братьев Хусаиновых «Хусаиния», а также реформированных медресе Каира и Стамбула, педагогических курсов в городах Бахчисарай и Касимов. Со второй половины 1890-х

годов профессиональных учителей стали готовить медресе «Расулия», «Галия», медресе в Стерлибаше и др. В 1897 году в Оренбурге открылась первая в крае новометодная женская школа. В 1916 году в Российской империи существовало уже более 5000 джадидских школ, основанных на «новом методе». В Азербайджане выразителем идей джадидизма был азербайджанский учёный, философ, художник и врач Алибек Гусейнзаде. Джадидизм имел влияние и в Дагестане (Нухай Батырмурзаев).

В период Российской империи духовным центром Казахстана был Оренбург (впоследствии центр Киргизской автономии), где в 1891 году было открыто джадидское медресе Хусаиния. При медресе было организовано «Общество изучения казахского языка».

В начале XX века в городе Токмок была открыта джадидская школа «Экбаль» (Прогресс). Экбаль имела 4-годичное обучение, ученики в ней изучали сведения о религиозных обрядах, харакат, арифметику, уроки родного языка, священную историю и чтение Корана с таджвид. Третий класс был двухгодичным. Учащиеся обучались чтению, пересказу, грамматическому правописанию, проходили историю ислама и историю народа. Ученики также проходили предметы: арабский язык, арабская литература, география, логика, стилистика, гигиена.

В 1908 году в школе училось 200 кыргызов, 36 татар, 30 узбеков, 5 дунган, 5 кашгарцев. В учебном заведении работало 8 учителей.

По архивным сведениям, на 14 июля 1910 года в Ташкенте насчитывалось 15 новометодных школ с 1230 учащимися и 24 учителями. Кроме этого, в новометодных школах вводились стандартные европейские способы обучения – парты, журналы успеваемости, скамьи, доски, деление учеников на классы, а учебного времени на уроки. В старометодных школах ученики обучались грамоте за 3-5 лет, в джадидистских – за год. Преподавание перешло с арабского и тюрки на татарский язык, который обрел также статус учебного предмета; существенно расширилось изучение и других светских дисциплин. В школах помимо религии изучался русский язык, фарси, история, география и арифметика.

Лидером Туркестанских джадидов был Махмудходжа Бехбуди (1875-1919) – известный просветитель, один из идеологов и лидеров джадидизма, издатель и политик. Он был потомком тюркского шейха Ходжа Ахмеда Яссеви. В формировании мировоззрения Махмудходжи огромную роль сыграл основоположник движения джадидизма Исмаил Гаспринский. Махмудходжа Бехбудий был автором в частности, «Мунтахоби жугрофияи умумий» – «Кискача умумий жугрофия» (1903), «Китоб-ул-атфол» – «Болалар учун китоб» (1904) и мн. др. В 1913 году Бехбуди начал выпуск газеты «Самарканд». В своих произведениях Бехбуди использовал термин тюркский язык как синоним узбекского языка. Бехбуди, как и другие джадиды, выступал за развитие национального искусства и литературы, равноправие женщин, реорганизацию деятельности духовенства, преподавание в школах на национальном языке, за реформы политического устройства страны. Он боролся за введение в мусульманских школах нового метода обучения, ряда светских предметов. Бехбуди выступал за создание истории своей Родины – Туркестана.

Другим лидером туркестанских джадидов был узбекский просветитель Мунаввар Кары Абдурашидханов (1878-23.05.1931). Он был основателем национально-просветительского движения джадидов и руководителем организации Шура-и-Ислам в Туркестане. Основу «Бухарского джадидизма» составляли выходцы из Бухарского эмирата, в основном, представители интеллигенции, муллаваччи

(ученики медресе, и недавно окончившие обучение в медресе), купцы и торговцы, а также ремесленники. В 1908 году бухарскими джадидами была создана организаци́я «Бухорои Шариф ширкати», которая, в основном, занималась изданием, печатанием и продажей книг и учебников на территории Бухарского эмирата. Наиболее известными представителями бухарского джадидизма являются Абдурауф Фитрат, Файзулла Ходжаев, Усман Ходжаев, Абдулкадыр Мухитдинов, Муса Саиджанов. В Ташкенте печаталась джадидистская газета Азия.

В отличие от бухарского джадидизма, хорезмский или хивинский джадидизм возник совершенно в других условиях в начале XX века, когда на территории Хорезма существовало Хивинское ханство. Первая джадидская школа была открыта в Ургенче в 1904 году. Впоследствии, хорезмский джадидизм раскололся на два крыла. В так называемое правое крыло входили баи (богачи), промышленники, купцы и торговцы. Руководителем правого крыла являлся главный визирь (премьер-министр) Хивинского ханства в 1907-1913 годах – Ислам-ходжа, известный своими либеральными взглядами. Правое крыло хорезмских джадидистов выступала за сохранение монархии в государстве, осуществление масштабных либеральных и общественно-политических реформ, создание и развитие промышленности в экономике ханства, а также за свободные рыночные отношения.

Левое крыло объединило ремесленников, часть баев и купцов, а также различные слои хорезмцев, в том числе и бедняков. Главой левого крыла являлся кази-калян (главный шариатский судья) Бабаахун Салимов. Силами левого крыла была создана сеть мактабов (школ) с совершенно новым современным методом обучения, названная «Янги усул мактаби» (с узбекского языка буквально дословно переводится как Школа нового метода). Для создания этих школ им был организован специальный фонд под названием «Джамияти хайрия» (Общество благотворительности). Первая такая школа была открыта в ноябре 1904 года. У хорезмских джадидистов не было своего общего центра (у правого крыла центром являлась Хива). Период после окончания Первой мировой войны и начала гражданской войны в Российской империи считается началом общественно-политических изменений в Хивинском ханстве, хорезмские джадидисты стали сплочённые.

В Коканде лидером джадидистов был татарский педагог, просветитель и общественный деятель Салахиддин Маджиди (1878-1956). Он основал в начале 1900-1910-х годов несколько новометодных (джадидских) школ в Коканде, Оше, Андижане и Исфаре. Некоторые из учебных книг и пособий Салахиддин Маджиди переводил на узбекский язык. Для печатания и размножения учебной литературы был выписан из Варшавы гектограф, приобретен необходимый школьный инвентарь, стала поступать выписанная Салахиддин Маджиди газета Тарджуман, издававшаяся в Бахчисарае И.Гаспринским.

Новометодные школы джадидов часто отличались от старометодных и внутренней обстановкой – парты, доски, географические карты, стол для учителя. Вид классной мебели и, что надо подчеркнуть, её расстановка характерны для джадидских школ. В этих школах скамьи размещались параллельными рядами поперёк комнаты, а учитель сидел впереди, лицом ко всем ученикам. Традиционное размещение учеников вокруг учителя (за скамьями или безо всякой мебели) соответствовало средневековой, индивидуальной системе обучения. Отличались джадидские школы и в плане занимаемых помещений. В них были установлены твёрдые сроки приёма новых учеников, перевода в следующий класс и выпуска; в соответствии с этим применялась оценка знаний учащихся (известны

случаи шестибальной системы), производились экзамены (в целях агитации – публичные). Джадидские школы были начальными с 4, очень редко с 6 годами обучения.

В джадидских школах стали использоваться методы обучения на основах дидактических принципов педагогики. Изменилось содержание обучения: в программу и учебные планы новометодных школ наряду с религиозными дисциплинами введены реальные общеобразовательные предметы – чтение и письмо на родном языке, арифметика, история, география, в том числе естественные науки и русский язык.

В создании и содержании новометодных школ, обеспечении их в материальном и духовном плане, важную роль сыграли разные благотворительные общества джадидов.

В 1907 году на территории Сырдарьинской области Туркестанского края в Турткуле было создано одно из первых джадидских благотворительных обществ под названием «Джамъияти хайрия», которое на свои средства открывало джадидские школы. Благотворительные общества джадидов «Джамъияти хайрия», «Кумак», «Тарбияти атфол», находящиеся под постоянным наблюдением местных и русских властей, сыграли определённую роль в распространении просвещения в Средней Азии. Эти общества помогали талантливой молодежи получить образование в зарубежных странах. На обучение в Германию, Турцию и центральные города России были направлены десятки одаренных обучающихся.

Таким образом, открытие джадидских школ в конце XIX – начале XX века для той эпохи имело огромное культурное значение. Вклад джадидов в модернизацию и реформу школьного дела огромен. Вот почему на этапе Нового Узбекистана знакомство с духовными процессами обновления образования и развития обучающихся, национальное пробуждение и социальная справедливость способствовала призыву молодёжи к знаниям и осознанию своей жизни посредством проявления активности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Янги Ўзбекистон барпо этишда жадидлар ғояларининг ўрни: Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2025 йил 25-26 апрель. – Т.: Профи университети, 2025. – 208 б.